

প্লাস্টিক মানি

হরিলাল নাথ

সপরিবারে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন অথবা জরুরী কাজে কোথাও যাচ্ছেন। বেরোবার আগে গাড়িতে তেল কতটা আছে দেখা হয়নি। রাস্তায় তেল শেষ। মানিব্যাগে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এখন উপায়! ভাববার কিছু নেই। সঙ্গে ফ্রেডিট কার্ড আছে। যেকোন পেট্রোল পাম্প গিয়ে যতখুশি তেল ভরে নিন কার্ড দেখিয়ে।

মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছেন। কেনাকাটি করতে করতে টাকা শেষ। হরেক রকমের হাল ফ্যাশনের জিনিস। কেনার ইচ্ছে কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ। চিন্তার কিছু নেই ফ্রেডিট কার্ড থাকলেই মুশকিল আসান।

বন্ধ-বান্ধব বা পরিবার-পরিজন নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে গেছেন। এটা ওটা রকমারি লোভনীয় খাবারের বায়না সামাল দিতে বিলের মিটার চড়ছে। শেষে বিল মেটাতে গিয়ে মান সম্মান ধুলোয় মেশার যোগাড়। এই সময় পকেটে একটা ফ্রেডিট কার্ড থাকা মানে কুছ পরোয়া নেহি।

নানা কারণে এমাসে অনেক বাড়তি খরচ হয়ে গেছে। হাত প্রায় খালি। এই সময় কেউ অসুস্থ হলেন অথবা অনাকোন জরুরী প্রয়োজনে টাকার দরকার। কি করবেন? কোথায় যাবেন? হতাশ হবার দরকার নেই। ফ্রেডিট কার্ড আছে।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতির সুবাদে আজ ভোগের জিনিসের অভাব নেই। নিত্য বাজারে আসছে নিত্য নতুন জিনিস। পকেটে টাকা নেই বলে কি সেইসব পণ্য থেকে বঞ্চিত হবেন? নাকি আস্তে আস্তে অর্থ সঞ্চয় করে পরে কিনবেন। যখন কেনার সামর্থ্য হবে তখন কিন্তু সেই পণ্যটি পুরনো হয়ে গেছে। তেমনি আপনার জীবন থেকেও অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে গেছে। টাকার অভাবে জীবনের শখ-আহ্লাদগুলি অতুণ্ডই থেকে যাবে? এই সময় যদি একটা ফ্রেডিট কার্ড থাকে তবে অনায়াসে সেই শখের জিনিসটি বা ভোগের জিনিসটি কিনে ফেলা যায়।

(২)

ফ্রেডিট কার্ড। আজকের দুনিয়ায় যা 'প্লাস্টিক মানি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। উচ্চ মধ্যবিত্ত এমন কি কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মধ্যবিত্তদের জীবন যাত্রার ধারটাকেই বদলে দিচ্ছে এই ফ্রেডিট কার্ড সংস্কৃতি। পুঁজিনাদী অর্থনীতির বিকাশে যে ভোগবাদ অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে সেই ভোগবাদই জন্ম দেয় এই ফ্রেডিট কার্ড সংস্কৃতির। শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত মজুরি পুরোটা পণ্যমূল্য হিসেবে ফিরিয়ে নেবার পর তাদের আগামীদিনের অর্জিতব্য মজুরিকেও আগাম কেড়ে নেবার পদ্ধতি হলো ফ্রেডিট কার্ড সংস্কৃতি। এই ফ্রেডিট কার্ড সংস্কৃতিই মানুষকে ক্রেতা ঋণের আবেশে ফেলে বন্ধকী ঋণের দিকে ঠেলে দেয় এবং একেবারে সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব করে ছাড়ে।

বিকাশের একটা স্তরে যখন পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট তার বিকাশের সব পথকে অবরুদ্ধ করে ফেলে তখন উত্তরণের পথ দেখাতে হাজির হয় নিও লিবারিজম বা নয়া উদারনীতিবাদ। গ্রেট ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচার এবং আমেরিকায় রোনাল্ড রেগনের হাত ধরে এই তত্ত্ব কেইন-এর তত্ত্বের 'সীমাবদ্ধতাকে' অতিক্রম করার চেষ্টা করে। নয়া উদারনীতিবাদের এই তত্ত্বই বাজার অর্থনীতির প্রকরণে বাজার সম্প্রসারণের নয়া অভিমুখ খুলে দিতে চায়। বাজার অর্থনীতি বা অবাধ অর্থনীতি যা-ই বলা হোক না কেন তার আসল লক্ষ্য মুনাফা অব্যাহত রাখা। মুনাফা অব্যাহত থাকতে পারে তখনই যখন উৎপাদিত পণ্য জমে না গিয়ে সবটাই বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে তা কখনই হয় না। পুঁজিবাদ অতি মুনাফার জন্য যেমন অতি শোষণের মাধ্যমে অতি উৎপাদন করায় তেমনই অতি শোষিত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি না বাড়িয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। এর অনিবার্য পরিণতি বাজার সংকোচন, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সঙ্কটে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ততক্ষণই সচল থাকে যতক্ষণ তার উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবার বাজার থাকে। আবার এই বাজার ততক্ষণই সচল, সক্রিয় ও তেজী থাকে যতক্ষণ ক্রেতা অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা থাকে। শ্রমজীবীর ক্রয়ক্ষমতা হলো শ্রম দিক্তির মাধ্যমে অর্জিত মজুরি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য যেহেতু মুনাফা, অন্যভাবে বলতে গেলে মুনাফাই পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম রসদ, তাই পুঁজিবাদ মুনাফার জন্য শ্রম শোষণ করে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মুনাফার ব্যবস্থা করে। শ্রমজীবীকে শ্রমের মূল্য বা মজুরি বেশি দিলে মুনাফা কমে যায়। তাই পুঁজিবাদের স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো মজুরি সংকোচন। শ্রমজীবীর মজুরি না বাড়লে তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না। অতি উৎপাদনজনিত সঙ্কট এবং মন্দা বাজারজনিত সঙ্কটের নিরসনে পুঁজিবাদ কখনই শ্রমজীবীর মজুরি বৃদ্ধি করে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায় না। কারণ তা পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। এই অবস্থায় পুঁজিবাদ বাজার সম্প্রসারণের ভিন্ন পথ খুঁজে নেয়। এই পথের একটি অভিমুখ হলো বাজারের পরিধি বিস্তার এবং নতুন নতুন ক্রেতার সন্ধান। অর্থাৎ নিজের এলাকা বা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন নতুন এলাকা ও দেশের বাজার ধরার চেষ্টা হয়। এরজন্যই দরকার অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা। নয়া উদারনীতিবাদ বা নয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউ টি ও-র মাধ্যমে।

বাজার সৃষ্টির আর একটি অভিমুখ হলো পুরনো এলাকায় বিক্রি বাড়ানো। পণ্য ও পরিষেবার ক্রেতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমজীবী জনগণ। পুঁজিবাদে শ্রমজীবীর প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির বা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ যেহেতু নেই। তাই ক্রেতাদের ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়ে ক্রয় মানসিকতা বাড়ানো হয়। আর তার সাথে সাথে তাদের সামনে ঋণ পাবার সহজ পথ খুলে দেওয়া হয়। এইভাবে ক্রেতাদের ঋণ দিয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজার প্রসারের চেষ্টা হয়। আধুনিক পুঁজিবাদী বিকাশের এখন অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারণ এবং ঢালাও ক্রেতা ঋণ দেওয়া।

(৩)

পুঁজিবাদের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভোগবাদ। ক্রেতাদের মধ্যে ক্রয়ের প্রবণতা বাড়িয়ে পণ্য ও পরিষেবার বাজার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ভোগবাদ। মানুষের মনের মধ্যে গর্ভে থাকা পুরনো মূল্যবোধগুলিকে সরিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদের উপযোগী যে মূল্যবোধ গড়ে তোলা হয় তার সঙ্গে তাল রেখে চলে ভোগবাদ। ক্রমগত ভোগবাদের পক্ষে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের অভিঘাত ক্রেতা মনস্তত্ত্বে পুরনো ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ভোগবাদের নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে মানুষকে এমন এক নতুন মনস্তত্ত্বের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো হয় যেখানে জীবনযাত্রার মানেটাই বদলে দেবার প্রয়াস চলে। বলা হয় ভবিষ্যতের ভাল কিছু প্রত্যাশায় বর্তমানকে অপচয় করো না। যে সময় চলে যায় তা আর ফেরত আসে না। যৌবনের চাহিদা, তারুণ্যের চাহিদা শ্রীচন্দ্রে বা বার্ষিকো মেটানো যায় না। তাই

বহুমান জীবনের পরিবর্তনশীল চাহিদাগুলিকে যথাসময়ে পূরণ করতে হয়। পকেটে টাকা নেই বলে এখনকার ইচ্ছা পূরণ হবে না। এ হতে পারে না। টাকা যখন আসবে তখন এই ইচ্ছা আর থাকবে না। আবির্ভাব হবে নতুন ইচ্ছার। তাই যখনকার ইচ্ছা তখনই পূরণ করতে হবে। যা চাই কিনে নাও, পরে ধীরে ধীরে মূল্য মিটিয়ে দেবে। নগদ অর্থের জন্য অপেক্ষা করতে করতে জীবনের অনেকটা সময়ই ফুরিয়ে যাবে। জীবনে অনেক কিছু পাওয়া থেকে, ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। জীবন তো একটাই, তাই যা করার এই জীবনেই করে ফেলতে হবে। এইভাবে মানুষের মধ্যে ভোগবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার অবিরাম প্রয়াস চলে। এরজন্য নানান তত্ত্ব ও ঝাড়া করা হয়। ভোগবাদের নেশা ধরিয়ে দিতে পারলে মানুষ ভোগের পেছনে দৌড়বে। পণ্য ও পরিষেবার বাজারে নতুন করে সাজা পড়বে।

মানুষের মধ্যে ভোগের নেশা ধরিয়ে দিলেই তাদের ক্রয় প্রবণতা বাড়ে না। তারজন্য প্রয়োজন তাদের হাতে অর্থের যোগান দেওয়া। অর্থ ছাড়া কেনার ইচ্ছা অর্থহীন। তখন জরুরী হয়ে পড়ে ঋণের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও সহজ পদ্ধতিতে ক্রেতার হাতে অর্থ যোগানো। অর্থাৎ ভোগের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে মানুষকে ঋণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ঋণ মিলতে পারে দু'ভাবে। প্রথমত পণ্য বা পরিষেবার উৎপাদক বা মালিক সহজ কিস্তিতে দীর্ঘ সময় নিয়ে মূল্য শোধ করার সুযোগ দিয়ে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থা সহজ শর্তে ক্রেতা ঋণের ব্যবস্থা করে। ক্রেতা ঋণের সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহারোপযোগী উপায় হলো ক্রেডিট কার্ড।

এইভাবে আজকের দুনিয়ায় মানুষের জীবনে ক্রেডিট কার্ড অপরিহার্য হয়ে উঠছে। মতদিন যাচ্ছে তত বেশি বেশি মানুষ ক্রেডিট কার্ডের জালে জড়াচ্ছেন, ভোগের বাসনা পূরণের লক্ষ্যে ঋণের ফাঁদে আটকে পড়ছেন। ঋণ শোধ করার জন্য রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। রোজগার বাড়ানোর চেষ্টার অর্থ শ্রমের বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং শ্রমের মূল্য হ্রাস অর্থাৎ প্রকারান্তরে শোষণ বৃদ্ধি। এইভাবে রোজগার বাড়ানোর জন্য অধিক সময় ধরে অধিক শ্রম দিতে গিয়ে জীবন থেকে অবসর বিনোদনের সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। মানুষ ঢুকে পড়ে যান্ত্রিক জীবনের খাঁচায়। সম্ভানের জন্য, পরিবার-পরিজনদের জন্য, সমাজের জন্য দেবার মতো তাঁর কোন সময় অবশিষ্ট থাকে না।

আইনী পথে রোজগার না বাড়লে ঋণ শোধের তাড়নায় কেউ কেউ বেআইনী পথে রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা করে। অসততার আশ্রয় নেয়। এইভাবে ভোগের তাড়নায় রোজগারের শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেলে মানুষ বন্ধকী ঋণের পেছনে দৌড়তে শুরু করে। যেকোন স্থাবর সম্পদ বন্ধক দিয়ে তার বিনিময়ে ঋণ করে। এক জায়গা থেকে গৃহীত ঋণ শোধ করতে অন্য জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এইভাবে মানুষের জীবন দ্রুত ঋণ-নির্ভর হয়ে যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথে পুঁজিবাদের সঙ্কট নিরসনের বাজার সৃষ্টির দায় এসে পড়ে ক্রেতাদের ওপর। পুঁজিবাদই তখন ক্রেতাদের ঋণগ্রস্ত করে বাজার সৃষ্টির ব্যবস্থা করে। আধুনিক পুঁজিবাদ এভাবেই তার বিকাশের স্বার্থে সাধারণ মানুষকে ঋণের জালে বন্দী করে। মানুষের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদকেই পুঁজির আওতায় এনে মুনাফা বাড়িয়ে চলে। যে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ যত বেশি সেদেশের মানুষ তত বেশি ঋণগ্রস্ত। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় ক্রেতা-ঋণ বা বন্ধকী ঋণ। আমেরিকায় ১৯৯৯ সালে ক্রেতা ঋণ ক্রেতার বায়যোগ্য আয়ের ৯৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। এখনকার পরিসংখ্যান পাওয়া গেলে হয়ত দেখা যাবে এই হার ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। তেমনি বর্তমানে আমেরিকার অর্থনীতিতে ক্রেতা ঋণ বা বন্ধকী ঋণের অংশ দাঁড়িয়েছে জি ডি পি-র ৫২ শতাংশে। ১৯৫২ সালে যে আমেরিকায় ক্রেতা ঋণ বলতে কিছুই ছিল না সেই আমেরিকায় এখন ফেডারেল রিজার্ভ-এর (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) হিসেব অনুযায়ী ক্রেতা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭,৩০,০০০ কোটি ডলার।

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে আমেরিকার অর্থনীতি। বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও আছে মার্কিন পুঁজির হাতে। বিশ্ব অর্থনীতির অভিমুখ কখন কোন দিকে ঘোরাতে হবে তা ঠিক করে মার্কিন পুঁজি। মুক্ত বাজার অর্থনীতির যে রূপরেখা নয়া উদারনীতিবাদ তৈরি করতে চাইছে তা অনেকটাই এখন আমেরিকায় দৃশ্যমান। বাজার মৌলবাদকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমেরিকার অর্থনীতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে বাজারই ক্রমশ হয়ে উঠছে অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক শক্তি। বাজার মানে ক্রেতা বা উপভোক্তা। বাজারের শক্তি মানে ক্রেতার মানসিকতা। অর্থাৎ ক্রেতার ক্রয় করার মানসিকতার ওপরই নির্ভর করছে মার্কিন অর্থনীতির সক্রিয়তা। অর্থনীতিকে গতিশীল বা চাপা রাখতে হলে ক্রেতার ক্রয় মানসিকতাকে ধরে রাখতে হবে এবং উত্তরোত্তর বাড়তে হবে। তেমনি ক্রেতার ক্রয় মানসিকতা ধরে রাখতে হলে ক্রেতার হাতে অর্থের যোগান জরুরী। কিন্তু বাস্তবে মার্কিন অর্থনীতিতে ক্রেতাদের প্রকৃত আয় বাড়ার সুযোগ নেই। অথচ ক্রয় তাদের করতেই হবে নচেৎ অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে। তাই মার্কিন অর্থনীতির পরিচালকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নানা ধরনের ঋণের মাধ্যমে ক্রেতার হাতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া।

২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ-এর 'সার্ভে অব কনজুমার ফাইন্যান্স'-এর তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে ৯-এর দশকে মার্কিন শ্রমজীবীদের প্রকৃত মজুরি না বাড়লেও তাদের ক্রয় বা ভোগ বেড়েছে। এই বাড়তি ক্রয় বা ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তারা সংগ্রহ করেছে ঋণ থেকে। ১৯৮০ সালে উপভোক্তার আয় ও ঋণের অনুপাত ছিল ৬৮। ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৭। মোট পারিবারিক সম্পদের তুলনায় পারিবারিক ঋণের হার ১৯৮৯ সালের ১২.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৮ সালে হয়েছে ১৪.৪ শতাংশ। অন্যদিকে ঋণগ্রস্ত পরিবারগুলি ১৯৮৯ সালে মোট পারিবারিক আয়ের ১২.৭ শতাংশ ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করত। ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৪.৫ শতাংশ। সমীক্ষায় দেখা গেছে যাদের আয় কম তাদের ঋণ বেশি। যেমন, যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক ১০ হাজার ডলারের কম তাদের আয়ের ১৯.৪ শতাংশ ঋণ শোধের জন্য ব্যয় করতে হয়।

শ্রেণীগতভাবে দেখলে দেখা যাবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের ওপর ঋণের বোঝা বেশি। তেমনি এঁদের ঋণগ্রস্ততা বিলাসিতার কারণে নয়, জীবনধারণের কারণেই। আবার মানুষ যে শুধু ঋণই নিচ্ছে ঘটনা তা নয়, ঋণ শোধ করার চেষ্টাও করে যাচ্ছে। তবে ঋণ শোধে ব্যর্থতার ঘটনাও দ্রুতগতিতে বাড়ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে নির্দিষ্ট সময়ের ৬০ দিন পরেও যেসব ঋণগ্রস্ত পরিবার ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারেনি ১৯৮৯ সালে তাদের হার ছিল ৭.৩ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে বেড়ে হয়েছে ৮.১ শতাংশ। ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন নিয়মিত ঋণ শোধ করেন। ১৯৯০ সালে ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের গড় ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০০ ডলার। ২০০০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮১২৩ ডলার। তেমনি আমেরিকানরা ১৯৯০ সালেও তাদের আয়ের ৮ শতাংশের ওপর সঞ্চয় করতেন। ২০০১ সালে সঞ্চয়ের হার প্রায় শূন্যে নেমে গেছে।

আমেরিকার অর্থনীতির বাজার নির্ভরতা যেমন বাড়ছে তেমনি মন্দা বা সঙ্কট নিরসনে অন্যতম দাওয়াই হিসেবে ক্রেতা ঋণের প্রসার ঘটছে। ১৯৮০-র দশকে আমেরিকায় ক্রেডিট কার্ডের চলন ছিল কম। 'ভিসা' বা 'মাস্টার কার্ড' মূলত কিছু মানুষ ব্যবহার করতেন। ক্রেডিট কার্ডের বান ডাকে ৯০-এর দশকে। ১৯৯১ সালে মার্কিন অর্থনীতির মন্দার সময় বাজার চাপা করতে বাজারে ছ ছ করে বাড়তে থাকে ক্রেডিট কার্ড। মানুষকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনার মানসিকতায় দৃঢ় রাখতে নানান কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। কার্ডের ফি কমিয়ে দিয়ে গ্রাহকদের একাধিক কার্ড রাখার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এমন কি এক কার্ডের ঋণ শোধ করতে অন্য কার্ড ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়। যারা বেশি ঋণ নেবে তাদের জন্য বিনামূল্যে

বিমানের টিকিটসহ নানা আকর্ষণীয় উপহারের লোভ দেখানো হয়। মুদিখানা থেকে শুরু করে সর্বত্র ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়। এইভাবে ক্রেডিট কার্ড গ্রাহক হু হু করে বেড়ে যায় এবং বেড়ে যায় ঋণের পরিমাণও।

ক্রেডিট কার্ডের ঋণেও যখন মানুষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না এবং বাজারও চাঙ্গা রাখা যাচ্ছে না তখন ঋণের নতুন উৎস হিসেবে চালু হয় বন্ধকী ঋণ। এক্ষেত্রে বাড়ি হয়ে ওঠে প্রধান অবলম্বন। বাড়ি বন্ধক রেখে ঋণ পাবার সুযোগ বৃদ্ধি করতে নয়ের দশকে আমেরিকায় আবাসন ক্ষেত্র দারুণ চাঙ্গা করে দেওয়া হয়। অর্থনীতি ধমকে দাঁড়ালেও আবাসন মূল্য বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। পাশাপাশি আবাসন বন্ধক রেখে ঋণ পাবার সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি বন্ধক রাখা বাড়ি কয়েক বছর পরে মূল্য বেড়ে যাবার পর বর্ধিত মূল্যের ভিত্তিতে নতুন করে ঋণ পাবার ব্যবস্থা করা হয় যার পোশাকি নাম দেওয়া হয় পুনর্বন্ধক। এইভাবে ২০০১ সালে দেশের মোট ৫,১০,০০০ কোটি ডলার বন্ধকী ঋণের মধ্যে ৬৭,০০০ কোটি ডলারই হয়ে যায় পুনর্বন্ধকী ঋণ।

ক্রেডিট কার্ড ঋণ বা ক্রেতা ঋণ পরিশোধের জন্য মানুষ যত বেশি গৃহ বন্ধকী ও পুনর্বন্ধকী ঋণের দিকে ঝুঁকতে থাকে ততই মোট পারিবারিক ঋণের মধ্যে বন্ধকী ঋণের অংশ বাড়তে থাকে। ১৯৯৮ সালে মোট পারিবারিক ঋণের মধ্যে গৃহবন্ধকী ঋণের অংশ দাঁড়ায় ৭২ শতাংশ। এইভাবে গৃহবন্ধকী ঋণ থেকে ১৯৯৮ সালে আমেরিকানরা ৩৪০০ কোটি ডলার ক্রেডিট কার্ড ঋণ শোধ করেছে।

ক্রেডিট কার্ড ঋণ এবং গৃহবন্ধকী ঋণের পাশাপাশি বাড়ছে কিস্তি ঋণ অর্থাৎ কিস্তিতে পণ্য বা পরিষেবা ক্রয়। ১৯৯৮ সালে এই ধরনের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট পারিবারিক ঋণের ১২.৮ শতাংশ। এই কিস্তি ঋণের মধ্যে আছে অটোমোবাইল ঋণ, ছাত্র ঋণ, আসবাবপত্র ঋণ ইত্যাদি। এই ধরনের কিস্তি ঋণের বৃদ্ধির প্রবণতাও লক্ষণীয়। ১৯৯৫ সালের তুলনায় ১৯৯৮ সালে এধরনের ঋণ ৩৬ শতাংশ বেড়ে যায়।

ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা বা ঋণের বোঝা বৃদ্ধির ফলে আমেরিকার মানুষের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। এই আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে সর্বাধিক। বিশ্বায়ন তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির বিগত এক-দেড় দশকে আমেরিকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের মোট পারিবারিক সম্পদে ধস নেমেছে। ১৯৯৫ থেকে '৯৮ সালের মধ্যেই ১০ হাজার ডলারের কম বার্ষিক আয়ের পরিবারগুলির মোট সম্পদ ২৫ শতাংশ কমে গেছে। যাদের বার্ষিক আয় ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার ডলারের মধ্যে তাদের মোট সম্পদ কমেছে ২০ শতাংশ। এইভাবে বাজার অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথে শ্রমজীবী মানুষের নিঃস্বতা বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালের তথ্য অনুযায়ী আমেরিকার মোট জনসংখ্যার উপরের দিকের ১ শতাংশের হাতে আছে মোট সামাজিক সম্পদের ৩৭ শতাংশের মালিকানা। নিচের ৮০ শতাংশ মানুষের হাতে আছে মাত্র ১৬ শতাংশ সম্পদ। আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও ভয়ঙ্কর। উপরতলার ১ শতাংশ মানুষের হাতে আছে ৪৬ শতাংশ আর্থিক সম্পদ আর নিচের তলার ৮০ শতাংশের হাতে আছে মাত্র ৮ শতাংশ আর্থিক সম্পদ। সাম্প্রতিককালের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না সম্পদ বৈষম্য আরও অনেক বেড়ে গেছে। দেশের অধিকাংশ মানুষেরই সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। পরিবর্তে তারা বিপুল পরিমাণ ঋণভারে জর্জরিত। বাড়িসহ যে স্থাবর সম্পত্তি তাদের আছে তাও বন্ধক দেওয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ নয়া উদার অর্থনৈতিক নীতি আমেরিকার শ্রমজীবী জনগণকে যথার্থ অর্থেই নিঃস্ব, সর্বহারা করে ছাড়ছে।

(৫)

বিশ্বায়নের দৌলতে বাজার মৌলবাদের দাপট বাড়লেও আমেরিকার তুলনায় ইউরোপ অনেকটাই রক্ষণশীল। ভোগবাদ আমেরিকার মতো ইউরোপকে গ্রাস করলেও ক্রেতা ঋণের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে ইউরোপে কম। এই রক্ষণশীলতা ভেঙে চুরমার করে ভোগবাদের

ফোয়ারায় মানুষকে অবগাহন করতে উঠে পড়ে লেগেছে আধুনিক পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা। মনস্তত্ত্ব, জীবনদর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞাপন, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে ভোগবাদের পক্ষে অভিযান শুরু হয়ে গেছে গোটা ইউরোপ জুড়ে। সাম্প্রতিক একটি জার্মান হিটগান গেয়েছেন তারকা ক্রিস্চান ফ্রেউজ। এই গানের মূল লক্ষ্য নতুন ইউরোপের নতুন প্রজন্মের চিন্তা ভাবনায় নতুনত্ব ও পরিবর্তনের ধাক্কা দেওয়া। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও জীবনবোধে ভাঙন ধরানো। ইউরোপের বুকে নয়া প্রজন্মের মধ্যে আধুনিক ভোগবাদের দামাল হাওয়া বইয়ে দিতে দরকার ছিল যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা মানসিকতাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। আদতে ইউরোপিয়ানরা যে কম ভোগবাদী ঘটনা আদৌ তা নয়। তবে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ভোগবাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতা প্রধানত আয়ের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউরোপিয়ানদের ভোগবাদের মানসিকতা ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত যতটা তাদের আয় অনুমোদন করে। এই মানসিকতাই বাজার মৌলবাদ বা বাজার অর্থনীতির বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এই বদ্ধমূল ধারণা, অভ্যাস বদলাতে ভাবনার জগতে যে অবিরাম আঘাত হানছে জার্মান হিট গানটি তারই একটি নমুনা।

অর্থনীতির তত্ত্বগত ব্যাখ্যা ভোগের নতুন ধারণার জন্ম দেওয়া হচ্ছে যাতে ভোগের স্পৃহা বাড়ে এবং ক্রয়ের দিকে ক্রেতার ঝোক বাড়ে। জীবনকে ভোগ করতে ক্রয়কে অবলম্বন করতে শেখায়। বিজ্ঞাপনে এই ভাবনাকেই শ্রমজীবী জনগণের মনস্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। এরই পাশাপাশি চলছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রেতাদের হাতে অর্থের যোগান দিতে ক্রেডিট কার্ড এবং বন্ধকী ঋণের অটেল সমারোহ। "লিভিং ইন দি কর্পোরেট জু" বইয়ের লেখক রবার্ট স্ক্যাস অনেকটা এইভাবেই ভোগবাদের চেহারা বর্ণনা করেছেন। "মানুষ পেনশনে বিনিয়োগ করছে না, ফান্ড ম্যানেজারদের ওপরও তাদের আস্থা নেই। আস্থা নেই শেয়ার বাজারে, এমন কি নিয়োগকর্তার ওপরও দীর্ঘমেয়াদী আস্থা নেই। সুতরাং তুমি খরচ করে যাও কারণ তুমি জান না ভবিষ্যতে কী ঠিক কেমন হতে যাচ্ছে" অর্থাৎ মানুষের সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছবি এঁকে বর্তমানের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার প্রয়াস। যাতে মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে না ভেবে বর্তমানকে কীভাবে ভোগ করা যায় তা নিয়েই মশগুল থাকে।

দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউরোপের ক্রেতা মানসিকতায় রক্ষণশীলতা ক্লাস পেতে শুরু করেছে। ফলে ক্রেতা ঋণ বাড়ছে দ্রুতগতিতে। গত ৫ বছরে ব্রিটেনে ক্রেডিট কার্ড ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। আর বন্ধকী ঋণ বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। ব্রিটিশরা গড়ে মাথাপিছু ৪ হাজার ইউরো ক্রেতা ঋণ বহন করছে। আমেরিকানদের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম। মরগান স্ট্যানলি-র মতে ব্রিটেনে গড় পারিবারিক ঋণ তাদের আয়ের ১১০ শতাংশ। আমেরিকায় এই হার ১০২ শতাংশ; অবশ্য ইউরোপের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি নেদারল্যান্ডে ১৩১ শতাংশ।

ইউরোপের মধ্যে ক্রেতা মনস্তত্ত্বে সবচেয়ে রক্ষণশীল জার্মানিতেও ক্রেতা ঋণ বাড়ছে ছ ছ করে। ক্রেডিট কার্ড গছানোর হকার সর্বত্র বিরাজমান। ইন্টারনেট খুললেই জোঁকের মতো হেঁকে ধরে ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন। যে জার্মানিতে ক্রেতা ব্যয় নিতান্তই কম সেখানে আজ ক্রেতার ঋণ সমস্যায় জড়িয়ে যাচ্ছেন। জার্মানিতে ব্যক্তিগত দেউলিয়ার ঘটনা ২০০১ সালে ছিল ১৩ হাজার। ২০০৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৪ হাজার। ২০০১ সালে প্রতি দেউলিয়ার ঘটনায় গড় ঋণ ছিল ১৮০,০০০ ইউরো। ২০০৩ সালে অবশ্য তা কমে হয়েছে ৯০,০০০ ইউরো। অর্থাৎ নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ঋণ খেলাপির ঘটনা বেশি। একদিকে উচ্চ হারে বেকারী। অন্যদিকে ক্রেডিট কার্ডের আগ্রাসী বিপণন। ফলে ক্রমবর্ধমান ঋণ সমস্যার সমাধান এখন সরকারের অন্যতম পরিষেবায় পরিণত হয়েছে।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মিশেল মার্কেট রিসার্চ' সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের ব্রিটিশদের অর্ধেকই জীবনকে আরও বেশি করে উপভোগ করতে চায় এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতে তারা চায় না। বলা হচ্ছে ইউরোপের অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোর মূল চাবিকাঠি ক্রেডিট কার্ড বা ক্রেতা ঋণ। ক্রেডিট কার্ডের ঢালাও ব্যবহার মানে

বাজার চাপা। বাজার চাপা মানে অর্থনীতি চাপা। আরও বলা হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে যেহেতু ব্রিটেনে ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন সর্বাধিক তাই সেখানে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে। ২০০৩ সালে ব্রিটেনে ক্রেতা ঋণ ১২ শতাংশ বেড়েছে। অথচ সমগ্র ইউরোপে বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। ব্রিটেনে ক্রেতা ঋণের বাড়বাড়ন্ত যখন বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ বাড়ার কারণ হয়ে উঠছে তখন অবশিষ্ট ইউরোপে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য ক্রেডিট কার্ডের প্রসারক্রমপন দেওয়া হচ্ছে। স্পেন, ইতালি ও গ্রিসে ক্রেডিট কার্ডের প্রসার সবচেয়ে মন্থর। এতদসত্ত্বেও ইতালিতে গত দু'বছর ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক ৬৪ শতাংশ বেড়েছে। এতেই শক্তিত হয়ে উঠেছে ব্যাঙ্কগুলি। কারণ, গ্রাহকরা ক্রেডিট কার্ডকেই অস্থায়ী ও অনির্ভরযোগ্য আয় বলে গণ্য করতে শুরু করেছে এবং এক কার্ডের ঋণ শোধ করতে নতুন কার্ড নিচ্ছে।

(৬)

শিল্পোন্নত আমেরিকা এবং ইউরোপে অর্থাৎ উন্নত পুঁজিবাদী দেশের বাইরে বিকাশমান অর্থনীতির অন্যতম অগ্রণী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। পশ্চিমী লম্বিপুঁজির বিনিয়োগের জন্য এবং পশ্চিমী বহুজাতিক কোম্পানির নিম্ন ব্যয়ের উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ফণ্ড-ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এশিয়ার যেসব দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া তাদের অন্যতম। পশ্চিমী দুনিয়ার পছন্দমতো অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকাঠামো গড়ে তোলায় এবং তাদেরই পরামর্শমতো অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণের ফলে এইসব দেশে বিপুল বিদেশী ঋণ, লম্বিপুঁজি এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ ঢুকে পড়ে। লম্বিপুঁজির দাপটে শেয়ার বাজার তেজোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিদেশী পুঁজি ও ঋণে ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ফুলে ফেঁপে ওঠে। রপ্তানি বাড়তে থাকে হু হু করে। মূলত রপ্তানি নির্ভর শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির (জি ডি পি) হার বেড়ে যায়। উদারনীতির প্রবক্তারা এই দেশগুলির সাফল্যকে মডেল করে তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য দেশে চালান করার চেষ্টা করে। দ্রুত বিকাশমান এই দেশগুলির পোশাকি নাম রাখা হয় এশীয় ব্যান্ড। এই এশীয় ব্যান্ডদেরই অনাত্তম প্রধান দেশ দক্ষিণ কোরিয়া।

১৯৯৭-৯৮ সালে এই এশীয় ব্যান্ড অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিহাসে এই বিপর্যয় এশীয় সঙ্কট হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার কারণে এশীয় ব্যান্ডদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার পড়ে যায়। তাদের রপ্তানি কার্যত বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। দেশীয় মুদ্রার মূল্য দ্রুত পড়তে থাকে। ভরাদুবিবির সঙ্কট পেয়ে রাতারাতি দেশ থেকে বিদেশী মুদ্রা বাইরে চলে যায়। বিদেশী মুদ্রার এই ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কর্পোরেট সংস্থাগুলি পড়ে ঋণ সঙ্কটে। দলে দলে ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেট সংস্থা দেউলিয়া হতে থাকে।

এশীয় সঙ্কটের অভিজ্ঞতা থেকে এইসব দেশের নীতিনির্ধারকরা উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, শুধুমাত্র বিদেশী পুঁজি এবং রপ্তানির ওপর নির্ভর করে কোন দেশের অর্থনীতি গতিশীল থাকতে পারে না। অর্থনীতির ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হলে দরকার দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত বাজার সৃষ্টি করার। তাই দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ভোগবাদের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। মানুষের মধ্যে আকাশচুম্বী ভোগের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতা মানসিকতার আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা হয়। এরজন্য কোরিয়া বেছে নেয় প্লাস্টিক মানি বা ক্রেডিট কার্ড সংস্কৃতিকে। ১৯৯৭-৯৮ সালের সেই ঘোর এশীয় সঙ্কটের কয়েক মাস পরেই দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ক্রেডিট কার্ড ঋণের উদ্বর্তনীমা তুলে দেয়, ক্রেডিট কার্ড ঋণের ক্ষেত্রে কর ছাড় ঘোষণা করে। এরপর মানুষকে ক্রেডিট কার্ডের দিকে আরও বেশি বেশি আকৃষ্ট করতে কার্ড গ্রাহকদের মধ্যে নিয়মিত লটারি চালু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে কার্যত ক্রেডিট কার্ড বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। মানুষ উন্মাদের মতো কার্ডের গ্রাহক হচ্ছে আর বেহিসেবীর মতো খরচ করে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অভ্যন্তরীণ বাজার তেজী হয়ে ওঠে। বাজারে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা হু হু করে বেড়ে যায়।

ফলে উৎপাদনও বাড়তে থাকে। ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে জি ডি পি বৃদ্ধির হার দুই অঙ্কে পৌঁছে যায়। যখন অবশিষ্ট এশিয়া সঙ্কটের জেরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া এক দেড় বছরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলেছে।

এইভাবে অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির জন্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো চেষ্টা না করে তাদের বেপরোয়াভাবে ঋণের ব্যবস্থা করে ভোগবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৯৮ সালে যেখানে ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০। ২০০৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১০-৫ কোটি। তেমনি গড় পারিবারিক ঋণ ১৯৯৮ সালের ১০,৮০০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০০৩ সালে হয়েছে ২৪,৩০০ মার্কিন ডলার। আর মোট পারিবারিক ঋণের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ১৫,৬০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০০৩ সালে হয়েছে ৩৬,৬০০ কোটি ডলার। দক্ষিণ কোরিয়ায় পারিবারিক ঋণ বা ক্রেতা ঋণ যে কতটা বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে-উপরের তথ্য থেকে আন্দাজ করা যায়।

পারিবারিক ঋণের দিক থেকে এখন বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ কোরিয়া। মরগান স্ট্যানলির হিসেব অনুযায়ী কোরিয়ার পরিবারগুলির এখন আয়ের ১১৭ শতাংশই ঋণ। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি এন পি) ৭৫ শতাংশই পারিবারিক ঋণ। বাজার চাঙ্গা করে অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বেপরোয়াভাবে ক্রেডিট কার্ড ছড়ানো হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা হয়নি কার্ড গ্রাহকদের ঋণ শোধ করার সামর্থ্য আছে কিনা। এক সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেছে সিওলের ২৭ শতাংশ গৃহহীনই ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক। এখানেই শেষ নয়, দেখা গেছে ক্রেডিট কার্ডের আবেদনকারীদের কাউকেই ফেরানো হয়নি। ১০০ ভাগ আবেদনকারীকেই কার্ড দেওয়া হয়েছে।

এই লাগামহীন ঋণের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই অর্থনীতিতে বিপরীতমুখী প্রভাব পড়তে শুরু করে। মানুষ বিপুল হারে ঋণ নিয়ে খরচ করলেও ঋণ শোধ করতে পারছেন না। ফলে ঋণ খেলাপি দ্রুত বাড়তে শুরু করে। ২০০১ সালের মে মাসেই বোঝা যাচ্ছিল পারিবারিক ঋণ বিপজ্জনক সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। তথাপি সরকার সতর্ক হয়নি। বাজার চাঙ্গা রাখার জন্য ক্রেডিট কার্ড উৎসাহ দিয়ে গেছে। ২০০৩ সালের শেষে সরকার ঠিক করে ক্রেতা ঋণীরা যারা দেউলিয়া হবার মুখে তাদের বাঁচাতে সরকার ৩০ শতাংশ ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করবে। লক্ষ্য সেই বাজার চাঙ্গা রাখা। ২০০৪ সালের শেষ নাগাদ ৩ মাসেরও বেশি সময় ঋণের কিস্তি শোধে ব্যর্থ মানুষের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর অর্থ দেশের ১৫ শতাংশ মানুষই কার্যত দেউলিয়া হতে যাচ্ছে। এদের বেশিরভাগেরই বয়স ৪০ বছরের কম।

ক্রেডিট কার্ড বা ঢালাও ক্রেতা ঋণ দিয়ে বাজার চাঙ্গা কবে অর্থনীতিকে সঙ্কটমুক্ত করে ঘুরে দাঁড় করানোর এই আত্মঘাতী পথে সাময়িকভাবে কিছু সুফলের মুখ দেখা গেলেও ফের বিপর্যয় নেমে এসেছে অনিবার্যভাবেই। যে ক্রেতা ঋণের মাধ্যমে বাজার চাঙ্গা করার দাওয়াই দেওয়া হলো সেই ক্রেতা ঋণের ধাক্কাতেই আবার বাজার মুখ থুবড়ে পড়ল। ২০০৩ সালেই মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে ৩ শতাংশে নেমেছে। এটা দ্রুত নিম্নমুখী। তেমনি বেকারীর হার দ্রুত উর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে ফের গভীর সঙ্কটে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি। আগের সঙ্কটের মূলে ছিল কর্পোরেট সংস্থার বিপুল ঋণগ্রস্ততা। এবারের সঙ্কট সাধারণ মানুষের বিপুল ঋণগ্রস্ততা। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনীতি বিকাশে সরকারের আগ্রাসী ঋণনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আগে ঋণ দেওয়া হয়েছে কর্পোরেট সংস্থাকে এবার দেওয়া হয়েছে ক্রেতাকে। আগের সঙ্কটে ১৪০০০ কোটি ডলার কর্পোরেট ঋণের মোকাবিলায় ৫৬০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছিল আই এম এফ। পাশাপাশি বেপরোয়া লে অফ, ছুটাই, কর্পোরেট পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে সঙ্কট সামাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবারের ৪০,০০০ কোটি ডলারের পারিবারিক ঋণ সামাল দেবার জন্য নতুন করে ঋণ দিয়ে সাহায্য করার কেউ নেই। লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে লে অফ করে, ছুটাই করে আগে মালিকরা নিজেদের বাঁচিয়েছিল। এবার

ঋণগ্রস্ত পরিবারগুলির কাকে লে অফ বা ছাঁটাই করে বাঁচবে? সমীক্ষা বলছে ঋণ সঙ্কটে জর্জরিত পরিবারগুলির মধ্যে আত্মহত্যা, ডিভোর্স ইত্যাদি ঘটনা বাড়ছে। ঋণগ্রস্ত তরুণীরা পা বাড়াচ্ছেন পতিতাবৃত্তির দিকে।

(৭)

আমেরিকা, ইউরোপ এমন কি দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোগত বিকাশের যে স্তরে পৌঁছে গেছে ভারত তার তুলনায় অনেক পেছনে অবস্থান করছে। এই দেশে শিল্পের বিকাশ কিছুটা হলেও এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবার বিকাশ শুরু হলেও সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়নি। বস্তুত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা করেই ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বেপরোয়া বিকাশ এখানে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আধুনিক পুঁজিবাদ যে পদক্ষেপগুলি আশু রূপায়ণ করতে চায় এখানে তার গতি মন্থর হয়ে যায়। কখনো আংশিকভাবে, কখনো বিক্ষিপ্তভাবে রূপায়িত হয়। তাছাড়া এখানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ায় নয়া উদার অর্থনৈতিক নীতি বা মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারাগুলি দ্রুত রূপায়ণ সম্ভবপর হচ্ছে না। অথচ এগুলি রূপায়ণে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ের প্রবল চাপ রয়েছে। শাসকশ্রেণী সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে সেইসব পদক্ষেপ রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে চাইছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিকশিত হচ্ছে ভারতে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি।

১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের অর্থনীতির আগল অনেকটাই খুলে দেওয়া হয়েছে। বিপুল জনসংখ্যার বিশাল এই দেশে শিল্পায়ন এমন স্তরে এখনো পৌঁছাতে পারে নি যাতে অতি উৎপাদনের কঠিন সঙ্কটে পড়তে পারে। এই বিশাল বাজারের চাহিদা পূরণে এখনো ভারতীয় পুঁজি সক্ষম হয়ে ওঠেনি। তাই সেই চাহিদা পূরণ করতে ছুটে এসেছে বিদেশী পুঁজি এবং পণ্য। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী সেই পথই সুগম করে দিচ্ছে। কৃষি প্রধান ও দরিদ্র প্রধান এই দেশে সমগ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাজার সৃষ্টির জন্য যে সামগ্রিক অর্থনীতির পরিকল্পনা দরকার তা নিয়ে ভারতের শাসকশ্রেণী যেমন ভাবেনা তেমনি তাদের বিদেশী পরামর্শদাতারাও তা সচেতনভাবে এড়িয়ে যায়। কারণ তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং তাতে আশু সুবিধার সম্ভাবনা কম। তাই দেশের ৮০ শতাংশ মানুষকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাইরে রেখে মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ ক্রয় সক্ষম মানুষকে নিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির রূপায়ণ চলছে। এদের মধ্যেই ভোগবাদের বিকাশ ঘটিয়ে ক্রয়ের মানসিকতা বাড়ানো হচ্ছে যাতে এরা বাজার চাপা রাখে এবং দেশী-বিদেশী পণ্য ও পরিষেবার বিক্রির তীব্রতা বজায় থাকে।

আধুনিক পুঁজিবাদী বিকাশের দ্রুতগামী যান বিশ্বায়নের যাত্রী হলেও ভারতের অর্থনীতির পুঁজিবাদী বিকাশে কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা এখনো থেকে গেছে। তাই এখানে ক্রেডিট কার্ড বা অন্যান্য ক্রেতা ঋণ ব্যবস্থা চালু হলেও তার প্রসার তুলনামূলকভাবে কম। এর মধ্যেই পশ্চিমী ভোগবাদের দর্শন এখানকার ক্রেতা মনস্তত্ত্বে অনুপ্রবেশে যাবতীয় প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। আর সেই সূত্র ধরেই ভারতের অর্থনীতিতে ক্রেতা ঋণ বা পারিবারিক ঋণ বাড়ছে। ভোগের প্রবণতা দ্রুত বর্ধমান তরুণ সমাজের মধ্যে। এই নব প্রজন্মের মধ্যে ক্রেতা মানসিকতায় বিরাট পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। নতুন প্রজন্ম বাড়ি, গাড়ি বা অন্যান্য বিলাস সামগ্রী কিনতে আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে বিস্বাসী নয়। এরা তাদের বাবা মায়ের মতো বছরের পর বছর ধরে সঞ্চয়ের আদর্শেও আস্থাশীল নয়। এরা চায় এখনই বিলাস বহুল জীবন। এই প্রজন্মের জন্যই দরকার ক্রেডিট কার্ড বা ক্রেতা ঋণ। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নানা লোভনীয় পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ড, গৃহ ঋণ ও গাড়ি ঋণের সুযোগ দিচ্ছে। তেমনি কিস্তিতে পণ্য কেনারও বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতে পণ্যের ও পরিষেবার বাজার তেজী করতে সংস্কার কর্মসূচীতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুদের হার কমানোর। ব্যাঙ্ক, স্বল্প সঞ্চয়ে, প্রভিডেন্ট ফণ্ডে ইত্যাদি সর্বত্র সুদের হার কমে যাওয়ায় সঞ্চয় এখন কার্যত লোকসানে পরিণত হয়েছে। অনাদিকে এক বছর আগেও যে আবাসন ঋণ মিলত ১৯ থেকে ২১ শতাংশ সুদে এখন তা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৭ শতাংশ সুদে। এর ওপর সুদ ও আসলে সরকার কর ছাড় দেওয়ায় কার্যত সুদের হার আরও কমে হয়ে যাচ্ছে ৫ থেকে ৬ শতাংশ। তাছাড়া ঋণ পাবার পদ্ধতি ও সুযোগ আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গেছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ২০০৩-০৪ সালে গৃহঋণ দেওয়া হয়েছে ৪৫,০০০ কোটি টাকা থেকে ৫০,০০০ কোটি টাকা। বছরে গড়ে গৃহঋণ অনুমোদন বাড়ছে ৪০ শতাংশ হারে। আগামী বছর গৃহঋণ অনুমোদনের পরিমাণ ৬৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতে ক্রেতা ঋণের ক্ষেত্রে সিংহভাগ দখল করে আছে গৃহঋণ। এইচ ডি এফ সি এবং আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কই এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে। আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কই ক্রেতা ঋণ দানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে। গৃহঋণের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক এইচ ডি এফ সি-র প্রধান প্রতিযোগী। আবার গাড়ি ও বাইক ঋণের ক্ষেত্রে সবার ওপরে এই ব্যাঙ্ক। মাত্র চার বছর আগে এই ঋণ ব্যবসায় নেমে আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক অটোমোবাইল ঋণ বাজারের ৪০ শতাংশ দখল করে ফেলেছে। ক্রেতাঋণ যে বাজারে পণ্যের চাহিদা বাড়ায় ঐ পণ্য উৎপাদনে জোয়ার আনে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভারতে। গৃহঋণ শুধু আবাসন ক্ষেত্রেই চাপা করে নি, এর সঙ্গে সিমেন্ট, লোহা থেকে শুরু করে গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জা সংক্রান্ত হাজারো পণ্যের বাজার চাপা করে দিয়েছে। তেমনি অটোমোবাইল ঋণের সুবাদে সব ধরনের গাড়ি বিক্রি বেড়ে গেছে। আবার কিস্তিতে কেনার সুযোগ পাওয়ায় টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে দীর্ঘকালীন ব্যবহারোপযোগী গৃহসামগ্রীর বাজারও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পাশাপাশি পকেটে ক্রেডিট কার্ডের অনুপ্রবেশও বেশ বাড়তে শুরু করেছে।

এই চাপা বাজার দেখে অনেকেই দারুণ উৎসাহিত। এরা ভাবছেন ভারতের অর্থনীতি বিশ্বায়নের অগ্রগতির ধারা আয়ত্ত করে ফেলেছে। শিল্পোৎপাদনের হার বেড়ে গেছে। পরিষেবা থেকে উৎপাদন আরও বেশি বেড়েছে, রপ্তানি বেড়েছে। জি ডি পি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ হয়েছে। কেউ কেউ আর এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, ভারতের আর পেছন ফিরে তাকাবার দরকার হবে না। এইভাবে চললে অচিরেই ভারত চীনকে অতিক্রম করে বিশ্ব অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপযোগ্য অবস্থান দখল করে নেবে।

এই দিবাস্বপ্ন বিলাসীরা সম্ভবত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নন। অথবা পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অনিবার্য সঙ্কট সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নন। তাই এদের উচিত হালফিল বিশ্ব অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজার অর্থনীতি জনগণকে ঋণজালে জড়িয়ে নিঃস্ব করে কীভাবে আপাত সঙ্কট নিরসনের পথ খোঁজে তা অনুধাবন করা। এই পথ অনুসরণ করে দক্ষিণ কোরিয়া কোন পরিণতির শিকার হচ্ছে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা।

মনে রাখা দরকার বাজার অর্থনীতি পুঁজিবাদী বিকাশের একটা অগ্রণী স্তর। বাজার অর্থনীতির অস্তিত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ বাজার তেজী রাখা সম্ভব হয়। বাজার তেজী থাকবে ততক্ষণই যতক্ষণ শ্রমজীবী জনগণ পণ্য ও পরিষেবা কিনবেন। কিন্তু বাজার অর্থনীতি তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই শ্রমজীবী জনগণ তথা ক্রেতাকে সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব করে দেয়। এই নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা মানুষের যখন আর ঋণ করারও সামর্থ্য থাকে না। তখন বাজার অর্থনীতির বিপর্যয় নেমে আসবে অনিবার্যভাবেই। আজকের বিশ্বায়ন মানব সভ্যতাকে দ্রুত সেই দিকেই তড়িয়ে নিয়ে চলেছে।